

RAHBARIYATINING VAZIFALARI

University of Business and Science
nodavlat oliy ta'lim muassasasi

Andijon viloyati Buloqboshi tumani 8-
umumta'lim maktabi boshlang'ich sinf
o'qituvchisi Turabboyeva Omadxon
Olimjon qizi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15205756>

Annotatsiya: ushbu maqolada imkoniyati cheklangan bolalarni inklyuziv ta'lim muassasalarida o'qitishda maktab va maktab rahbariyatining vazifalari va ta'lim muassasalarida ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil etishga qaratilgan masalalar haqida ma'lumot beriladi.

Аннотация: в данной статье представлена информация о задачах школы и руководства школы при обучении детей с ограниченными возможностями здоровья в инклюзивных образовательных учреждениях и вопросах, направленных на организацию образовательного процесса в образовательных учреждениях.

Abstract: This article provides information on the responsibilities of schools and school management in educating children with disabilities in inclusive educational institutions, and issues related to the organization of the educational process in educational institutions.

Kalit so'zlar: imkoniyati cheklangan bolalar, inklyuziv ta'lim, inklyuziv madaniyat, ta'lim muassasasi, imkoniyati cheklangan bolalar, rivojlanish, tamoyillar, vazifalar va ustivor yo'nalishlar.

Ключевые слова: дети с ограниченными возможностями, инклюзивное образование, инклюзивная культура, образовательное учреждение, дети с ограниченными возможностями, развитие, принципы, задачи и приоритеты.

Keywords: children with disabilities, inclusive education, inclusive culture, educational institution, children with disabilities, development, principles, tasks and priorities.

Bugungi davrda jamiyatdagi har bir bolaning huquq va erkinliklari kafolatlangan bo'lib, ta'lim olish huquqi ularning asosiy huquqlaridan biridir. Zero xalqaro me'yoriy xujjatlarda ham bu borada alohida yondashuv amalga oshiriladi. Aynan "Bola huquqlari to'g'risidagi konvensiya" da ham ta'kidlanganidek,-

28-modda

1. Ishtirokchi-davlatlar bolaning ilm olish huquqini e'tirof etadilar hamda bu huquqning teng imkoniyatlar asosida amalga oshishiga asta-sekin erishish maqsadida ular, xususan:

a) bepul va majburiy boshlang'ich ta'limni joriy etadilar;

b) ham umumiy, ham kasb-hunar bo'yicha o'rta ta'limning turli shakllari rivojlanishini rag'batlantiradilar, bunday ta'lim hamma bolalar uchun ochiqligini ta'minlaydilar hamda bepul ta'limni joriy etish va zarur bo'lgan hollarda, moliyaviy yordam ko'rsatish singari zarur chora-tadbirlarni ko'radilar;

s) barcha zarur vositalar yordamida har bir bolaning qobiliyati asosida oliy ma'lumot olish imkoniyatini ta'minlaydilar;

d) barcha bolalar uchun ta'lim va kasbiy tayyorgarlik sohasida axborot hamda materiallar bilan tanishish imkoniyatini ta'minlaydilar;

e) maktabga muntazam borishga ko'maklashish hamda maktabni tashlab ketadigan o'quvchilar sonining kamayishi bo'yicha choralar ko'radilar.

2. Ishtirokchi-davlatlar maktab intizomi bolaning insoniylik qadr-qimmatini hurmat qilishni aks ettiruvchi usullar yordamida va ushbu Konvensiyaga muvofiq qo'llab-quvvatlanishini ta'minlash uchun barcha zarur choralarni ko'radilar.

3. Ishtirokchi-davlatlar ta'limga taalluqli masalalar bo'yicha, xususan, butun dunyoda johillik va savodsizlikka barham berishga yordam beradigan hamda ilmiy-texnikaviy bilimlar va o'qitishning zamonaviy usullaridan foydalanishni yengillashtirish maqsadida xalqaro hamkorlikni rag'batlantiradilar va rivojlantiradilar. Shu munosabat bilan rivojlanayotgan mamlakatlarning ehtiyojlariga alohida e'tibor berilishi kerak.

Bundan ko'rinib turibdiki har qanday qatlamga mansub bo'lgan bolalar ta'lim

jarayoniga qamrab olinishi zarur ekanligi e'tirof etiladi.

Imkoniyati cheklangan bolalarni umumta'lim sharoitida o'qitish va qamrab olishda avvalo inklyuziv ta'lim amaliyotda resurs o'qituvchisi, oddiy sinf o'qituvchisi va ota-onaning hamjihatlikdagi harakatlari orqali amalga oshirilishi mumkin. Ba'zi sinflarda bolani ma'lum bir vaqtga sinfdan ajratib olish kerak bo'lishi mumkin. Hamma vaqt nima bo'lsada resurs o'qituvchi sinf o'qituvchisi bilan birgalikda faoliyat ko'rsatishi va bu maxsus ta'lim sohasida mutaxassislikka ega bo'lishi talab qilinadi.

Inklyuziv ta'lim jarayonidagi aloqador o'qituvchilarning muhim vazifalariga nogiron bolalar uchun kerak bo'lgan qo'llanmalar, jixozlar bilan ta'minlash, homiyilar topish, ota-onalarni maktabga yordam berishga jalb qilish va imkoniyati cheklangan bolalar, sog'lom bolalar hamda sinf o'qituvchisi o'rtasidagi mustahkam aloqani o'rnatish, maxsus resurs qo'llanmalarni ta'minlash orqali yordam berish, ota onalar, bolalar oddiy sinf o'qituvchilari va maktab ma'muriyatiga maslahatlar berish, shuningdek, maxsus ta'limga muhtoj bolalar uchun faoliyatlar va ularga mos keluvchi ta'lim dasturlari haqida muhokamalar yuritish, hattoki nogiron bo'lmagan bolalarning ota onalariga ham ma'lumotlar yetkazilib turish kiradi.

Maktab rahbariyat inklyuziv ta'lim jarayonini tashkillashtirish va harakatlantirishda quyidagilarga e'tibor qaratishi lozim:

- Sinf o'qituvchisi bilan birgalikda individual dasturlarni yaratish va uni baholash;
- Maxsus ta'limga muhtoj bolalarni maktabning jismoniy muhitiga jalb etishda ularning shu muhitga moslashishiga yordam beruvchi maktab boshqaruvi;
- Maxsus yordamchi vositalar va qo'llanmalarga bo'lgan talabni o'rganish va ulardan foydalanishni boshqarish;

Inklyuziv ta'limni rivojlantirishni qo'llab-quvvatlashdan iborat. Resurs o'qituvchi nogiron bolalarning darslaridagi qiyinchiliklarni va ehtiyojlarini muhokama qiladi. Vaqti-vaqti bilan u joylarda olib borilayotgan o'qituvchilar treningida nogironlik muammosi bo'yicha maslahat va ko'rsatmalar berib boradi. Masalan, nogiron bolaning nuqson xususiyatlarini, darajalarini aniqlash, individual

psixologik xususiyatlarini o'rganish bo'yicha metodik tavsiyalar berish kabi. Ta'lim olishda qiyinchiligi bo'lgan bolalarni imkoniyatini ta'lim siyosatida e'tiborga olish juda muxim. Ta'lim siyosati inklyuziv ta'limni rivojlantirish maqsadida moliyaviy ta'minotga e'tibor karatish zarur: maxsus ta'lim va umumta'lim maktablari urtasidagi tusiklarni bartaraf etish chora-tadbirlari; statistik ma'lu motlar buyicha nogironlarni inklyuziv maktablarda ta'lim olishni joriy qilish; maxsus infra-strukturalar, masalalar, texnik vositalardan foydalanishga imkoniyat yaratish ham ta'lim siyosatining ajralmas kismidir.

Inklyuziv ta'lim tizimida bolalarni nuqsonlarini aniqlash ularni muolaja-reabilitatsiya qilish, korreksion-pedagogik omillarni amalga oshirish bo'yicha tegishli mutaxassislar (maxsus resurs pedagoglar, psixologlar, tibbiyot xodimlari, ota-onalar va boshqalar) munta zam ravishda maktab pedagoglariga bevosita yordam berishlari kerak. Inklyuziv ta'lim nogironlarning ijtimoiy tengdoshlari bilan bir qatorda ta'lim olishini ta'minlaydi, (agarda ularning rivojlanishida jiddiy sabablar bo'lmasa) muntazam maktablarga qabul qilishini nazarda tutadi. O'ta murakkab nuqsonli bolalar ayrim hollarda maxsus mak tablar va maxsus reabilitatsiya markazlari yoki muntazam maktablar qoshidagi maxsus sinflarda korreksion dasturlar yordamida ta'lim oladilar. Ushbu maktablarda ta'lim ta'minoti albatta bolaning zaruriyatni e'tiborga olgan holda amalga oshirish ko'zda tutiladi. Muntazam ta'lim jarayoni imkoniyati cheklangan bolaning shaxsiy xususiyatlariga ko'ra yakka tartibda korreksion metod va moslashtirilgan o'quv reja, dasturlar va boshqa omillardan foyda lanib, atrofdagi jamoatchilik bilan birgalikda o'qitishning turli shakl larini tashkil qilish hamda maxsus yordamchiapparatlar, (eshitish apparatlari, linza, lupa, nogironlar aravachalari) turli xil texnik vositalar va maxsus ko'rgazmali qurollarni qo'llash asosida amalga oshirishni nazarda tutadi. O'z navbatida maxsus ta'lim muassasalari pedagoglari joylarda umumta'lim o'quvchilari, ota-onalar, davlat va nodavlat jamoa tashkilotlari uchun maslahat bo'limlari va resurs markazlar bo'lib faoliyat ko'rsatish kerak. (1-rasm)

1-rasm

Inklyuziv ta'lim asosan umumta'lim maktablarining oddiy sinflarida va o'quvchilar yashash joyiga yaqin bo'lgan umumta'lim maktablarida olib boriladi, ta'limning rasmiy va norasmiy turlarini tashkil etishning ilg'or ish tajribalarini rivojlantiradi.

Imkoniyati cheklangan bolalar bilan ta'lim jarayonida natijaga erishish uchun avvalombor bolaning imkoniyatlari parallel tushadigan ta'lim muhitini yaratish maktab va maktab ma'muriyatining asosiy va ustuvor vazifalaridir. Shu vazifalarning to'liq bajarilishi alabatta boladagi ijobiy natijaga asos bo'lib hismat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Bola huquqlari to'g'risida konvensiya. BMT.20.11.1989 YIL
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning 2020-yil 13-oktabrdagi PQ-4860-son "Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori. Toshkent sh.
3. Inklyuziv ta'lim. Darslik / Madatov I.Y.; O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi Samarqand davlat universitetining Kattaqo'rg'on filiali, 2024. – 240 b.
4. N.B.Goipova Inklyuziv ta'lim. Gospital pedagogika: darslik / N.B.Goipova – Namangan, 2024, 252 bet.

5.Pedagogik atamalar lug‘ati.. – T.: “Fan”, 2008. – B. 47.

6.Umumiy o‘rta ta’lim tashkilotlarida inklyuziv ta’limni tashkil etish tartibi to‘g‘risidagi Nizom.– T.: “Vazirlar Maxkamasining 638-son qaror ilovasi”, 2021.